

УДК 597.2/5

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОКУНЯ (*PERCAFLUVIATILIS*) В РЕКЕ КИГАШ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОМЫСЛОВАЯ ДИНАМИКА

ГУБАШЕВА З.С., КАДИМОВ Б.Л., СУЛЕЙМЕНОВ С.Б., ИВАНОВ А.К.

Атырауский филиал ТОО «Казахский научно - производственный центр рыбного хозяйства», г.Атырау, Республика Казахстан

Аннотация. Статья посвящена экологическим особенностям и динамике популяции окуня (*Percafluviatilis*) в реке Кигаши — одном из крупных рукавов дельты Волги, протекающем по территории Казахстана и России. Проведен анализ возрастной и размерно-весовой структуры окуня за 2014–2024 гг., динамики соотношения полов, промысловой значимости и особенностей промысла в разные годы. Отмечено, что доля самок в популяции увеличивается, а преобладающая часть улова состоит из особей 3–4 летнего возраста.

Исследование финансируется Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

Ключевые слова: река Кигаши, окунь, нерест, соотношение полов, возрастная структура, промысловые уловы.

Материал и методика

Материал был собран на тоневах участках р. Кигаши в 2014-2024 г.г. Сбор и обработка материал велись по стандартным методикам [1-3]. Видовая принадлежность устанавливалась по определителю Е. Н. Казанчеева[4].

Результаты исследований

Река Кигаши является одним из крупных рукавов восточной части дельты реки Волги. Протекает по территории Атырауской области Казахстана и Астраханской области России. В реке Кигаши обитает множество видов рыб, в том числе окунь (*Percafluviatilis*).

Окунь – озерно-речная рыба, приспособленная к жизни среди зарослей. За годы исследований, было выявлено, что окунь не совершает больших перемещений и нерестится там, где и нагуливается. Половой зрелости достигает в возрасте 2-3 лет. Нерест происходит весной, когда температура воды достигает 10-15°C. Окунь выбирают для нереста мелководные участки с растительностью[5].

Нерестовая часть популяции окуня имеет важное значение для сохранения численности этого вида в реке Кигаши.

Многолетний анализ соотношения полов нерестующих рыб показал, что количественное соотношение самок и самцов окуня менялось по годам, доля самок в уловах увеличилась от 76,4% (2015г.) до 93,3% (2024г.). Динамика соотношения полов окуня представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика соотношения полов окуня в р. Кигаши за 2014 – 2024 годы, %

Пол	Годы										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Самки	82,2	76,4	80,6	80,2	70,9	83,9	82,6	83,0	87,5	92,3	93,3
Самцы	17,8	23,6	19,4	19,8	29,1	16,1	17,4	17,0	12,5	7,7	6,67

На протяжении многих лет промысел окуня базировался на особях со средней длиной от 19,8 см до 26,0см и массой от 153,0 г до 553,5 г. В 2024 г. размерно-весовые показатели окуня в период весенней миграции были на уровне среднееголетних значений - средняя длина 20,0 см и масса – 189,0 г.

Анализ возрастной структуры показал, что в промысловых уловах окунь встречался в возрасте от 2 до 9 лет. Старшевозрастные группы встречались не ежегодно. В 2014 -2022 гг. в уловах доминировала промысловая популяция окуня в возрасте 3 –4лет (69,5-95%). Уловы 7 – 8 – леток были незначительны (2,3%). В 2023 – 2024 гг. средний возраст окуня составил 4,3 года, что находилось на уровне многолетних значений. Динамика возрастного состава окуня за ряд лет равная средней продолжительности жизни одного поколения за периоды 2014 -2024 годы представлена в таблице 2[6].

Таблица 2 - Динамика возрастного состава окуня за ряд лет равный средней продолжительности жизни одного поколения за периоды 2014 -2024 годы, %

Возраст	Годы										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	0,85	9,4	27,9	2,4	-	-	3,3	-	3,4	2,04	3,4
3	24,6	17,6	31,0	32,5	40,3	20,7	35,2	17,5	39,3	40,82	25,9
4	44,9	36,5	29,5	40,5	32,3	46,0	29,5	60,0	37,1	33,67	20,7
5	22,9	21,2	7,0	14,3	16,1	25,3	18,9	17,5	11,2	13,27	24,1
6	5,9	12,9	2,3	5,6	8,1	5,7	6,6	2,5	3,4	5,10	10,3
7	-	2,4	2,3	4,7	1,6	2,3	4,1	2,5	2,2	2,04	6,9
8	0,85	-	-	-	1,6	-	1,6	-	2,2	1,02	3,4
9	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,2	1,02	3,4
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02	1,7
Средний возраст	4,1	4,2	3,2	4,0	3,9	4,2	4,1	4,1	3,9	4,0	4,7

В промысловых уловах 2024 года, окунь представлен особями в возрасте 2 до 10 лет, т.е. 9 возрастными группами. Средний вес окуня текущего года составил 0,35 кг. Вылов окуня составил – 38,309 тонн. Общее количество с учетом среднего веса 0,35 кг – 109454 экз. (рис. 1).

Рис.1 – Возрастная численность окуня, 2024г.

Наибольшее количество окуней в 2024 году наблюдается в возрасте 3 лет (28,307 экз.), что может указывать на успешное воспроизводство в предыдущие годы. Численность рыб значительно снижается в более старших возрастных группах, особенно после 6 лет, остается на низком уровне, что может указывать на высокую смертность в связи с промыслом.

Анализ промысловой обстановки указывает на то, что начало и продолжительность путины полностью зависит от климатических условий. Соотношение промысловых рыб в уловах в разные годы изменялись и запасы определились целым комплексом факторов как природного, так и антропогенного происхождения.

Промысловое освоение квот вылова полупроходных рыб в реке Кигаш на 1 июля 2024 г. составило около 3214,769 тонн или 83,3% от выделенного лимита (3858,362т.) Из них освоение лимита окуня до 96 % (рис.2) [5].

Рисунок 2 – Уловы окуня в р.Кигаш за периоды 2021-2024 годы

Таким образом, исследование состояния популяции окуня (*Percfluviatilis*) в реке Кигаш, показало изменения в биологических показателях и структуре популяции за период с 2014 по 2024 годы. Наблюдаемая динамика соотношения полов свидетельствует о растущей доле самок в уловах. Увеличение доли самок до 93,3% в 2024 году подчеркивает важность защиты нерестовых мест и сохранения условий для успешного размножения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб.- М.: Изд-во АН СССР, 1952. - 163 с.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб.- М.: Пищевая промышленность, 1966. - 376 с.
3. Засосов А.В. Динамика численности промысловых рыб. - М.: Пищевая промышленность, 1976.-312 с.
4. Казанчев Е.Н. Рыбы Каспийского моря (определитель). -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - с. 99.
5. Биология речного окуня. – М.: Наука, 1993. — 128 с.
6. Биологическое обоснование «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или их участков, разработка биологических обоснований предельнодопустимых уловов рыбы и других водных животных, режиму и регулированию рыболовства на рыбохозяйственных водоемах международного, республиканского значений и водоемах ООПТ Жайык-Каспийского бассейна, а также оценка состояния рыбных ресурсов на резервных водоемах местного значения». Раздел: Река Жайык с предустьевым пространством, река Кигаш с предустьевым пространством, буферная зона Государственного природного резервата «АкЖайык» -2024г.